

DOCOJOVEM | RESUMO EXPANDIDO
EIXO TEMÁTICO: 2 CONSERVAÇÃO DO MODERNO

GINÁSIO CÉSAR RIBEIRO O ABANDONO DO PATRIMÔNIO CAMPINENSE

CÉSAR RIBEIRO GYM: THE ABANDONMENT OF CAMPINENSE HERITAGE

GIMNASIO CÉSAR RIBEIRO: EL ABANDONO DEL PATRIMONIO CAMPINENSE

CAVALCANTE, YOKIANY

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande,
yokiany.raiolly@estudante.ufcg.edu.br

CORDEIRO, LETÍCIA

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Campina Grande,
leticia.cordeiro@estudante.ufcg.edu.br

RESUMO

Esse resumo trata-se de uma análise sobre a conservação do patrimônio do Ginásio César Ribeiro, projetado no ano de 1963, pelo arquiteto carioca Hugo Marques. Com isso, o estudo busca realizar uma análise acerca do estado de preservação dessa obra moderna, situada no atual Centro de Treinamento do Campinense Clube, no bairro Bela Vista, em Campina Grande-PB, tratando-se dos aspectos de preservação, manutenção e valorização do edifício. Tendo em vista a sua importância arquitetônica para o clube e para a cidade, a socialização do atual descaso dessa obra enfatiza o compromisso de buscar valorizar a história e a cultura local, uma vez que o clube, enquanto ambiente de encontro, evoca memórias afetivas para a população campinense, e atualmente, infelizmente o encontramos desativado e sendo invadido por jovens que praticam o uso indevido e inseguro do local. A análise desse artigo se baseia na metodologia de LICHTENSTEIN (1986) e TINOCO (2009), que norteou o desenvolvimento de fichas e mapas de danos, identificando as principais patologias presentes na edificação, contemplando a tectônica (estrutura e cobertura), as peles, a materialidade e os detalhes construtivos, além de propor diretrizes para a sua revitalização. A necessidade de reconstituir esse patrimônio moderno campinense é inegável, mas, até quando será permitido que crianças e adolescentes das comunidades circunvizinhas, como o Pedregal, irão ficar sem um espaço de lazer e prática esportiva devido ao descaso na manutenção e da administração deste edifício?

PALAVRAS-CHAVE:

Patrimônio, Ginásio Poliesportivo, Patologia e Conservação

ABSTRACT

This article is an analysis of the conservation of the heritage of the Ginásio César Ribeiro, designed in 1963 by the Rio de Janeiro architect Hugo Marques. With this, the study seeks to carry out an analysis of the state of preservation of this modern work, located in the current Campinense Clube Training Center, in the Bela Vista neighborhood, in Campina Grande – PB, dealing with the aspects of preservation, maintenance and valorization of the building. Considering its architectural importance for the club and the city, the socialization of the current neglect of this work emphasizes the commitment to seeking to value local history and culture, since the club, as a meeting environment, evokes affective memories for the population of Campinas, and currently, unfortunately we find it deactivated and being invaded by young people who practice inappropriate and unsafe use of the place. The analysis of this article is based on the methodology of LICHTENSTEIN (1986) and TINOCO (2009), which guided the development of damage sheets and maps, identifying the main pathologies present in the building, covering tectonics (structure and coverage), skins, materiality and construction details, in addition to proposing guidelines for its revitalization. The need to reconstitute this modern Campinas heritage is undeniable, but until when will children and teenagers from surrounding communities, such as Pedregal, be allowed to be left without a space for leisure and sports due to neglect in the maintenance and administration of this building?

KEYWORDS:

Heritage, Multi-sport Gym, Pathology, Conservation

RESUMEN

Este artículo es un análisis de la conservación del patrimonio del Ginásio César Ribeiro, diseñado en 1963 por el arquitecto carioca Hugo Marques. Con esto, el estudio busca realizar un análisis del estado de conservación de esta moderna obra, ubicada en el actual Centro de Entrenamiento del Clube Campinense, en el barrio Bela Vista, en Campina Grande – PB, atendiendo a los aspectos de conservación, mantenimiento y valorización del edificio. Considerando su importancia arquitectónica para el club y la ciudad, la socialización del actual abandono de esta obra enfatiza el compromiso de buscar valorar la historia y la cultura local, ya que el club, como ambiente de encuentro, evoca memorias afectivas para la población de Campinas. y actualmente lamentablemente lo encontramos desactivado y siendo invadido por jóvenes que practican un uso inadecuado e inseguro del lugar. El análisis de este artículo se basa en la metodología de LICHTENSTEIN (1986) y TINOCO (2009), quienes guiaron la elaboración de fichas y mapas de daños, identificando las principales patologías presentes en el edificio, abarcando tectónica (estructura y cobertura), pieles, materialidad y detalles constructivos, además de proponer lineamientos para su revitalización. La necesidad de reconstituir este patrimonio moderno de Campinas es innegable, pero ¿hasta cuándo se permitirá que niños y adolescentes de comunidades aledañas, como Pedregal, se queden sin un espacio para el ocio y el deporte por negligencia en el mantenimiento y administración de este edificio?

PALABRAS CLAVES:

Patrimonio, Polideportivo, Patología, Conservación

INTRODUÇÃO

O objeto do resumo expandido busca tratar de uma análise das patologias existentes no Ginásio César Ribeiro, resultando em um estudo aprofundado sobre o decadente estado de conservação da edificação.

Em consonância com o tema do evento “Documentar já. Conservar sempre”, interessa explanar a deterioração desse patrimônio moderno campinense, a fim de debater as políticas de preservação aplicáveis às regiões Norte e Nordeste e também buscar a devida valorização para esse importante patrimônio construído.

A escolha de abordar pela primeira vez a infraestrutura de um clube esportivo em Campina Grande se justifica pelo seu estado crítico de conservação, no qual se encontra com diversos problemas estruturais e de administração, que foi analisado durante a disciplina de Projeto de Arquitetura V, do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFCG, pelos alunos Ismael Victor, Vandrê Vitorino e Vitória Kely com a análise interna e Letícia Cordeiro, Mariana Cabral, Vitória Taísa e Yokiany Araújo com a análise externa do ginásio, sob a orientação da professora Alcília Afonso.

Com isso, almeja-se com esse resumo trazer à tona os danos observados no Ginásio César Ribeiro e a partir disso colaborar na preservação dessa arquitetura moderna histórica do Nordeste, propondo as devidas condutas para revitalização desse espaço essencial para a sociedade.

PROBLEMATIZAÇÃO

Deve-se abandonar um patrimônio moderno, que foi palco de convívios e trocas culturais entre gerações de uma comunidade, ou conservá-lo para que as gerações usufruam desse espaço, compreendendo a sua importância?

Uma questão teoricamente simples, mas que revela sua complexidade na prática. A conservação dos patrimônios históricos passa por esse dilema constantemente e o Ginásio César Ribeiro não se exclui dessa triste realidade. Diante do abandono e do descaso atuais, sua história está gradualmente sendo destruída e esquecida pelo tempo.

Figura 1: Localização do Ginásio César Ribeiro.

Fonte: Oliveira (2024)

Construído em 1963 pelo arquiteto carioca Hugo Marques, o ginásio está situado no bairro Bela Vista, em Campina Grande - PB, integrado ao complexo esportivo do Clube Campinense, como mostra a

figura 1. Ao longo das décadas de 1960 e 1970, o referido complexo sofreu alterações físicas significativas, culminando na atual configuração como Estádio Renato Cunha Lima.

Entre as novas construções, apenas os edifícios do Ginásio e da Boate Cartola estão presentes no local, e continuaram presentes também nas memórias afetivas de muitos campinenses que usufruíram desse local, como palco de inúmeros eventos, bailes, jogos e shows ao longo de sua história (MARQUES, 2011)

Com sua arquitetura imponente, o Ginásio se distingue no complexo pela sua volumetria marcante, destacando-se nas fachadas devido à sua cobertura curva e implantação estratégica. Construído com uma planta modular e uma fachada livre, além de um sistema estrutural misto que combina elementos metálicos e de concreto, a edificação possui as características de uma arquitetura moderna brutalista.

No entanto, ao longo dos anos, a administração do ginásio foi negligenciada e a sua manutenção foi esquecida. Hoje vemos acessos fechados com alvenaria, cobogós quebrados, esquadrias retiradas e paredes "pichadas", sinais claros de seu abandono, como podemos ver na figura 2. E o ginásio segue lembrado somente por jovens e adolescentes das comunidades circunvizinhas, como o Pedregal, que fazem o uso incorreto e ilegal das instalações.

Figura 2: Ginásio César Ribeiro.

Fonte: Bezerra et al. (2024)

Isso reitera a pertinência da indagação inicial: por que não preservar este patrimônio histórico em Campina Grande, considerando que tal preservação não apenas mantém um bem arquitetônico importante, mas também pode proporcionar um espaço de lazer que contribui significativamente para a qualidade de vida da população através da prática esportiva (BARBANTI, 2006)?

MÉTODOS

Para a condução da análise do Ginásio César Ribeiro, foram realizadas visitas in loco com o objetivo de compreender e registrar as deteriorações existentes. Posteriormente, duas metodologias principais e complementares foram empregadas: a de LICHTENSTEIN (1986) e a de TINOCO (2009). Essas metodologias tratam, respectivamente, da patologia das construções e dos estudos desses danos, como meio de examinar edificações em estado de deterioração.

Com base nessas premissas, foram elaborados fichas e mapas de danos com o propósito de identificar e localizar as patologias presentes no ginásio. Posteriormente, foram desenvolvidas condutas adequadas para solucionar as deteriorações, seguindo as recomendações de ICOMOS/ISCARSAH (2011).

Como forma de auxiliar nas análises, o ginásio foi estudado utilizando os subtópicos da Dimensão Tectônica, parte da metodologia de anamnese dos patrimônios desenvolvida por AFONSO (2019). Dessa forma, a edificação foi segmentada em: estrutura, cobertura, peles, materialidade e detalhes construtivos.

RESULTADOS

Conforme mencionado anteriormente, as análises referentes ao ginásio foram divididas em duas partes: Exterior (estrutura e cobertura) e Interior (paredes, materialidade e detalhes construtivos), de acordo com a metodologia utilizada por Afonso (2019). A seguir, apresentaremos os resultados desses estudos.

Exterior

Constatou-se, por meio das pesquisas in loco, que a infraestrutura do Ginásio César Ribeiro está comprometida. A Figura 3 destaca os pontos mais críticos, como a ausência de cobertura e a deterioração das telhas existentes devido à erosão. Identificamos que essa situação constitui o principal fator causador dos problemas, resultante da exposição constante da infraestrutura às intempéries.

A Figura 3 também evidencia que a estrutura do ginásio, incluindo pilares, pórticos, vigas, lajes e calhas, apresenta danos comuns provenientes de fatores químicos e físicos, como corrosão metálica e destacamento do concreto. A exposição contínua a esses condicionantes tem comprometido progressivamente a estrutura de sustentação do ginásio. Ademais, fatores biológicos, como bolor e vegetação, também contribuem para a deterioração da estrutura, causando contaminação no ginásio.

O fator antropológico é identificado como o principal responsável pela condição atual do ginásio, pois a ausência de manutenção tem perpetuado os danos mencionados anteriormente. Essa situação pode levar a uma deterioração irreversível da estrutura.

Figura 3: FID'S externas do Ginásio.

FID'S EXTERNAS

Fonte: Cordeiro et al. (2024)

O mapa de danos exibido na Figura 3, elaborado de acordo com a metodologia de Tinoco, abrange todas as FID's (Fichas de Danos) avaliadas no ginásio, totalizando 16 fichas apenas na parte externa da edificação. Para solucionar esses danos, destacam-se as seguintes condutas, conforme descritas por LICHTENSTEIN (1986).

- Danos de corrosão: Jato abrasivo a alta temperatura, esfriamento rápido e vedação com substância epoxídica. Nas partes de muita corrosão a troca do material.
- Danos na cobertura: Troca das telhas
- Danos de destacamento: Remoção do revestimento na área afetada, impermeabilização e reconstituição com material compatível.
- Danos de bolor: Impermeabilização das lajes, remoção física, aplicação de fungicida e repintura.
- Danos de vegetação: Retirar a vegetação e fazer restauração adequada.

Interior

O Ginásio César Ribeiro foi alvo de múltiplos atos de vandalismo que comprometeram sua estrutura física, resultando em sua inatividade e inutilização. Pichações, danos materiais, depredações e remoção de esquadrias, observados na figura 4, foram alguns dos prejuízos causados pela presença indevida de indivíduos no local, constituindo um fator antrópico.

Além disso, outro fator antrópico que contribuiu para a deterioração do ginásio foi a negligência e ausência administrativa do clube. A falta de manutenção adequada, evidenciada pela vedação dos acessos e pela presença significativa de sujeira, como a crosta negra nas paredes externas, demonstra o abandono ao qual a edificação foi submetida.

A vegetação tomou de conta de grande parte do ginásio, sendo hoje impossível a utilização da arquibancada norte. Situação essa que se estende para o exterior, com a presença de árvores de pequeno e grande porte que dificultam o acesso à edificação.

A falta de uma cobertura adequada acarreta diversos danos internos ao ginásio, incluindo a presença significativa de umidade que propicia o desenvolvimento de bolor (fator biológico) e o destacamento das lajes e paredes (fator físico). Além disso, a exposição às intempéries resulta na acumulação de lodo e água no piso, além da sua desagregação, como podemos ver na figura 4.

Figura 4: FID'S internas do Ginásio.

Fonte: Bezerra et al. (2024)

O mapa de danos apresentado na Figura X, conforme metodologia ensinada por TINOCO (2009), inclui todas as FID's (Fichas de Danos) analisadas no ginásio, resultando em 15 fichas apenas no interior da edificação. Para solucionar esses danos, destacam-se as seguintes condutas, conforme descritas por Lichtenstein (1986):

- Dano de vandalismo: Limpeza e reconstituição da área afetada. No caso dos cobogós, recuperação do elemento.
- Dano de sujidade: remoção do material e reconstituição da área afetada.
- Dano de bolor: Impermeabilização das áreas, retirada do revestimento danificado e pintura do local.
- Dano de destacamento: Remoção do revestimento e reconstituição com material compatível.
- Dano de vegetação: Retirada da vegetação, limpeza e reconstituição da área afetada.
- Dano de lodo: Impermeabilização das áreas, retirada do revestimento danificado e repintura do local.
- Dano de umidade descendente: Impermeabilização e recuperação da cobertura do ginásio.

Estado de Conservação

Figura 5: Tabelas de conservação e gráficos de manifestações patológicas.

Fonte: Cordeiro et al. (2024)

Conforme analisado anteriormente e destacado na Figura X, as principais dimensões em estado crítico são as vedações e as lajes, que apresentam a maior quantidade de danos. Além disso, é evidente que não há nenhum elemento em bom estado dentro do ginásio, e as demais dimensões

encontradas também estão em condições ruins, evidenciando o péssimo estado de conservação da edificação.

A ausência de leis de tombamento aplicáveis à edificação dificulta o processo de fiscalização e a exigência de manutenção, perpetuando essa situação. Torna-se, portanto, cada vez mais necessário divulgar o estado atual do Ginásio César Ribeiro para conscientizar sobre a urgência de ações de preservação e reparo.

CONCLUSÕES

Por meio da análise patológica do Ginásio César Ribeiro, concluímos que o referido local se encontra em condições críticas e necessita urgentemente de uma atenção mais rigorosa ao seu atual estado. Ações antrópicas, como a ausência de gestão do clube, somadas a fatores naturais, resultaram em uma situação extremamente prejudicial e comprometedora para as estruturas presentes. Observa-se que o descaso com o recinto é algo recorrente e transcende administrações, corroborando a tese de que esse ambiente, rico em termos arquitetônicos, não é tratado como prioritário.

Além disso, identifica-se a necessidade de um processo de retomada de ações visando à conservação e reabilitação do Ginásio César Ribeiro como um complexo esportivo, conforme a ideia original, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos usuários do clube e à comunidade campinense em geral. Tal iniciativa enriqueceria ainda mais o patrimônio arquitetônico de Campina Grande no âmbito nacional.

Respondendo à pergunta anteriormente levantada, sim, a conservação é a melhor opção e, não, não deve ser algo difícil de se executar. Com a devida manutenção e atenção, este e outros patrimônios da cidade podem se tornar grandes marcos arquitetônicos e excelentes espaços de uso para a população.

No caso específico do Ginásio César Ribeiro, há a possibilidade de que ele volte a ser palco de intercâmbios culturais, como antigamente, preservado para que novas gerações possam desfrutar e assegurar a perpetuação de um local histórico para a sociedade de Campina Grande, PB.

Dessa forma, os objetivos do estudo foram atingidos, proporcionando uma compreensão detalhada sobre os danos presentes no local e sugerindo soluções práticas para sua revitalização. Ao documentar a deterioração desse espaço, esperamos promover a conscientização sobre a importância da conservação desse patrimônio moderno campinense.

Para aprimorar e dar continuidade a essa linha de pesquisa, recomenda-se a inclusão de aparelhos técnicos específicos para uma análise mais precisa da estrutura. Além disso, podem ser feitos estudos comparativos do Ginásio César Ribeiro com outras edificações similares em termos de técnicas de preservação bem sucedidas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AFONSO, A. Material de estudo de patologias. Drive disciplina PROJETO V 2024

BARBANTI, E. J. Efeito da atividade física na qualidade de vida em pacientes com depressão e dependência química. RBAFS-Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde: Sociedade Brasileira de Atividade Física & Saúde, São Paulo, v. 11, n. 1, p. 37-45, 2006. Disponível em: . Acesso em: 11 maio 2020.

ICOMOS/ ISCARSAH_ International Scientific Committee for the Analysis and Restoration os Structures of Architectural Heritag: estabeleceu recomendações para Análise, conservação e restauração estrutural do patrimônio edificado. Paris. Set. 2011.

LICHTENSTEIN, Noberto. Patologia das construções. Publicado no Boletim Técnico N°06/86 da Escola Politécnica da USP.

TINOCO, Jorge Eduardo. Mapa de danos. Recomendações básicas. Recife: CECI/MDU.2009.

Ginásio César Ribeiro: O abandono do
patrimônio campinense
Letícia Cordeiro de Araújo
Yokiany Cavalcante

X do.co.mo.mo_
CONSERVAR JÁ | DOCUMENTAR SEMPRE **n.ne**